

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

EXPRESSÕES MODERNAS DO COBOGÓ NA ARQUITETURA CEARENSE: UMA ANÁLISE EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS

MODERN EXPRESSIONS OF COBOGÓ IN CEARÁ'S ARCHITECTURE: AN ANALYSIS OF RESIDENTIAL
BUILDINGS

EXPRESIONES MODERNAS DE COBOGÓ EN LA ARQUITECTURA CEARENSE: UN ANÁLISIS DE EDIFICIOS
RESIDENCIALES

ARAUJO, ADRIANA CASTELO BRANCO PONTE DE

Mestre em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU+D/UFC), Instituto Federal de Educação do Ceará
adriana.araujo@ifce.edu.br

SIQUEIRA, CRISTIANE DE ARAÚJO ALVES

Mestre em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU+D/UFC), Centro Universitário Christus
cristianealvessiqueira@yahoo.com.br

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar o uso do elemento vazado "Cobogó" em edifícios multifamiliares localizados em Fortaleza, Ceará. O Cobogó consiste em um elemento construtivo, criado em 1929 em Pernambuco, que tem como função básica dividir espaços, promovendo iluminação e ventilação natural constantes e fornecendo privacidade. O trabalho resgata inicialmente o histórico do Cobogó na arquitetura moderna brasileira, identificando ainda sua importância para o conforto térmico das edificações e o bem-estar dos usuários. Alicerçado nesse contexto, são estudadas, na sequência, quatro exemplos de edifícios ou conjuntos residenciais construídos durante as décadas de 1960 e 1970 que possuem elementos vazados em sua composição, avaliando qualitativamente seu comportamento sob as óticas funcional, técnica e estética, identificando ainda os diferentes designs, dimensões e materialidades das peças. Os procedimentos metodológicos envolvem pressupostos teóricos e práticos. Quanto aos pressupostos teóricos, a análise se fundamenta em pesquisas bibliográficas, sendo utilizadas fontes secundárias, tais como livros, teses e artigos pertinentes a essa temática no cenário da Historiografia da arquitetura brasileira e conforto térmico. Os pressupostos práticos incluem a análise das fontes iconográficas e realização de visitas *in loco* aos respectivos edifícios. A pesquisa visa contribuir para a documentação dos projetos residenciais cearenses e ressaltar como o uso dos cobogós propicia uma arquitetura de melhor qualidade, favorecendo aspectos relativos ao conforto ambiental, à permeabilidade visual e ao tratamento estético diferenciado.

PALAVRAS-CHAVE: Elementos vazados. Conforto térmico. Arquitetura moderna. Edifícios multifamiliares.

ABSTRACT

This article aims to analyze the use of the "Cobogó" hollow element in multifamily buildings located in Fortaleza, Ceará. Cobogó consists of a constructive element, created in 1929 in Pernambuco, whose basic function is to divide spaces, promoting constant natural lighting and ventilation, while also providing privacy. The work initially recovers the history of Cobogó in modern Brazilian architecture, also identifying its importance for the thermal comfort of buildings and the well-being of users. Based on this context, four examples of buildings or residential complexes built during the 1960s and 1970s, which have hollow elements in their composition, are studied, qualitatively

evaluating their behavior from functional, technical and aesthetic perspectives, also identifying the different designs, dimensions and materialities of the pieces. Methodological procedures involve theoretical and practical assumptions. As for theoretical assumptions, the analysis is based on bibliographical research, using secondary sources, such as books, theses and articles relevant to this theme in the context of the Historiography of Brazilian architecture and thermal comfort. The practical assumptions include the analysis of iconographic sources and carrying out on-site visits to the respective buildings. The research aims to contribute to the documentation of residential projects in Ceará and highlight how the use of cobogós provides better quality architecture, favoring aspects related to environmental comfort, visual permeability and differentiated aesthetic treatment.

KEYWORDS: Breeze blocks. Thermal comfort. Modern architecture. Multifamily buildings.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el uso del elemento hueco "Cobogó" en edificios multifamiliares ubicados en Fortaleza, Ceará. Cobogó consiste en un elemento constructivo, creado en 1929 en Pernambuco, cuya función básica es dividir espacios, promoviendo iluminación y ventilación natural constante, al mismo tiempo que brinda privacidad. La obra recupera inicialmente la historia de Cobogó en la arquitectura moderna brasileña, identificando también su importancia para el confort térmico de los edificios y el bienestar de los usuarios. A partir de este contexto, se estudian cuatro ejemplos de edificios o conjuntos residenciales construidos durante las décadas de 1960 y 1970, que presentan elementos huecos en su composición, evaluando cualitativamente su comportamiento desde el punto de vista funcional, técnico y estético, identificando además los diferentes diseños, dimensiones y materialidades de las piezas. Los procedimientos metodológicos implican supuestos teóricos y prácticos. En cuanto a los supuestos teóricos, el análisis se basa en investigaciones bibliográficas, utilizando fuentes secundarias, como libros, tesis y artículos relevantes para este tema en el contexto de la Historiografía de la arquitectura brasileña y del confort térmico. Los supuestos prácticos incluyen el análisis de fuentes iconográficas y la realización de visitas in situ a los respectivos edificios. La investigación tiene como objetivo contribuir a la documentación de proyectos residenciales en Ceará y resaltar cómo el uso de cobogós proporciona una arquitectura de mejor calidad, favoreciendo aspectos relacionados con el confort ambiental, la permeabilidad visual y el tratamiento estético diferenciado.

PALABRAS CLAVES: Elementos huecos. Comodidad térmica. Arquitectura moderna. Edificios multifamiliares.

INTRODUÇÃO

O Cobogó, elemento construtivo tradicional na arquitetura brasileira, consiste em um bloco vazado e foi criado em 1929, em Pernambuco, com a função de separar o interior do exterior, sem prejuízo da luz e ventilação naturais. Trata-se de um material pré-fabricado, em geral de baixo custo, fácil aplicação e bom desempenho para as regiões tropicais, sendo adotado em construções desde as mais populares até as mais eruditas. Sua nomenclatura originou-se a partir das iniciais dos sobrenomes dos três engenheiros civis que idealizaram o produto: o português Amadeu Oliveira Coimbra (CO), proprietário de uma olaria; Ernesto Augusto Boeckmann (BO), cidadão alemão radicado em Recife e empresário na área de equipamentos; e o engenheiro pernambucano Antônio de Góis (GÓ) (Santos, 2014). Em algumas localidades do Nordeste o nome CO-BO-GÓ sofreu variações curiosas, tais como: Combogó, Comogó, Comogol, Combobó e Cambogê.

Sua concepção foi inspirada no muxarabi da arquitetura árabe, uma espécie de treliça de madeira instalada nas sacadas e janelas das casas, permitindo uma boa ventilação e mantendo a privacidade dos moradores. Esses elementos foram implementados no período da colonização europeia do Brasil, sendo adaptados ao clima, costumes e condições locais. Utilizavam-se painéis fixos ou móveis, não somente como balcões (guarda-corpos), mas também nas janelas, privilegiando a ideia de ver sem ser visto, denominados de gelosias e rótulas (Paulert, 2012).

Segundo Vieira, Borba e Rodrigues (2012), a origem do Cobogó em cimento foi registrada em patente nº 18.431, para "Um systema de blocos de concreto para construções", solicitada por A. C. Coimbra & Cia. No respectivo memorial descritivo da patente intitulada de "blocos perfurados" / cobogós, constam observações sobre as vantagens da sua utilização e método de assentamento.

[...] Foram inventados para substituir, com vantagem, o tijolo de argila comum não só quanto à resistência como quanto ao preço de aquisição e ao modo especial pelo qual serão dispostos na construção de muros e paredes, permitindo grande segurança, rapidez e economia na sua aplicação [...] Os blocos serão empregados em duas, em quatro ou mais filas que servirão de base para outras tantas, conforme a espessura e altura das paredes, criando espaços vazios, além dos da parte perfurada (Vieira; Borba; Rodrigues, 2012, p. 48-49).

Esse elemento vazado tornou-se uma solução construtiva bastante eficiente para obras de regiões quentes e úmidas no Brasil, pois contribui diretamente para a troca constante do ar nos espaços, favorecendo a salubridade nos ambientes. O auge da sua utilização nos diversos estados do Brasil foi entre as décadas de 1930 e 1970, sendo adotado em projetos idealizados por arquitetos modernistas, como Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Lucio Costa, Oswaldo Bratke, dentre outros.

Diógenes e Paiva (2008) destacam que no panorama cearense, durante a década de 1950, alguns jovens arquitetos se graduaram fora do estado, no Rio de Janeiro e Recife, e retornaram à terra natal trazendo as inspirações da arquitetura e urbanismo modernos para seus novos projetos. Alguns anos depois, em 1969, a Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará também formou sua primeira turma e assim se multiplicaram no cenário arquitetônico da cidade novos princípios estéticos, que utilizavam elementos construtivos do

ideário modernista, dentre eles o concreto aparente, os brises, a laje impermeabilizada, o pilotis e também o cobogó.

Ao mesmo tempo, é perceptível o atendimento às necessidades funcionais e culturais demandadas pelas especificidades do local, como é o caso da presença das varandas, de generosas áreas sombreadas, da utilização de cobogós, do emprego da madeira e da pedra. A integração entre os elementos arquétipos da arquitetura moderna brasileira e a consciência do lugar revela uma das preocupações recorrentes na trajetória do arquiteto: promover a identidade por intermédio da valorização da tradição cultural do Nordeste (Diógenes; Paiva, 2008, p. 7).

Alicerçado nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar o uso do elemento vazado "Cobogó" em edifícios multifamiliares localizados em Fortaleza, Ceará. O trabalho resgata inicialmente o histórico do Cobogó na arquitetura moderna brasileira, identificando ainda sua importância para o conforto térmico das edificações e o bem-estar dos usuários.

Assim, são estudados, na sequência, quatro exemplos de edifícios ou conjuntos residenciais construídos durante as décadas de 1960 e 1970 que possuem elementos vazados em sua composição, avaliando qualitativamente seu comportamento sob as óticas funcional, técnica e estética, identificando ainda os diferentes *designs*, dimensões e materialidades das peças.

Os procedimentos metodológicos envolvem pressupostos teóricos e práticos. Quanto aos pressupostos teóricos, a análise se fundamenta em pesquisas bibliográficas, sendo utilizadas fontes secundárias, tais como livros, teses e artigos pertinentes a essa temática no cenário da Historiografia da arquitetura brasileira. Os pressupostos práticos incluem a análise das fontes iconográficas, além da realização de visitas *in loco* aos respectivos edifícios.

A pesquisa visa contribuir para a documentação dos projetos residenciais cearenses e ressaltar como o uso dos cobogós propicia uma arquitetura de melhor qualidade, favorecendo aspectos relativos ao conforto ambiental, à permeabilidade visual e ao tratamento estético diferenciado.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO COBOGÓ NA ARQUITETURA BRASILEIRA

O Cobogó foi utilizado de forma pioneira no Brasil na Caixa D'água de Olinda, construída em 1936, cujo projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Luís Nunes (1909-1937), representante do movimento moderno pernambucano, sendo considerado um marco histórico na arquitetura nacional publicado no catálogo *Brazil Builds* (1943). O edifício, localizado no Alto da Sé, em pleno sítio histórico da cidade, consiste em um paralelepípedo verticalizado possuindo duas grandes empenas laterais vazadas com cobogós, com a função de proteger as escadas interiores e amenizar o calor forte, incidente nas tubulações, resfriando a temperatura das águas do tanque (Figura 1). Também é observada uma intenção plástica e compositiva, que gera o efeito de pele perfurada, criando uma "cortina de renda" (Marques; Naslavsky, 2012). A obra adota o conceito moderno da racionalidade construtiva e a "verdade dos materiais", buscando uma arquitetura mais econômica. O cobogó utilizado foi produzido industrialmente e composto por cimento, cascalho e areia, com dimensões de 50 × 50 × 10 cm, com pintura branca à base de cal. A presença de muitos furos

na peça a torna um elemento mais leve, facilitando assim o processo de transporte e montagem (Santos, 2014).

O arquiteto **Luis Nunes** desenvolveu outros projetos em Recife utilizando o cobogó nas vedações externas, tais como o Pavilhão de Óbitos (1937) e o Leprosário da Mirueira (1938). A utilização dos elementos vazados foi essencial nessas soluções, diante da característica do clima local, trazendo, além dos benefícios funcionais, uma contribuição estética.

A partir da década de 1950, outros arquitetos, como Acácio Gil Borsoi (1924-2009) e Delfim Amorim (1917-1972), também incluíram os cobogós em seus projetos, e gradualmente esse artefato foi conquistando mais espaço nas soluções arquitetônicas por todo o Nordeste, expandindo-se posteriormente para outras regiões do Brasil (Afonso, 2019). Dentro desse contexto, a arquitetura moderna brasileira caracterizou-se por adotar conceitos universais, mas também preocupou-se com a adaptação bioclimática, investindo em soluções de controle de luz e insolação, além de realizar uma conexão entre modernidade e regionalismo. A proposta era não copiar os modelos estrangeiros de forma literal, e sim buscar aplicar uma identidade do local (Mindlin, 1956).

No Sudeste brasileiro, um dos arquitetos que defendeu as soluções de geometria solar nos seus projetos, mostrando a preocupação com as condições climáticas do local por meio do uso de varandas, amplos beirais e cobogós, foi **Lúcio Costa** (1902-1998) (Bruand, 2008). A metodologia projetual do arquiteto associava essas premissas com a simplicidade das formas, o caráter funcional e a preservação patrimonial, aplicando os conceitos modernistas associados à tradição neocolonial. Um dos seus projetos de maior destaque no uso dos elementos vazados foi o conjunto residencial denominado de Parque Eduardo Guinle (1948/54), situado no Rio de Janeiro-RJ, no qual dois dos edifícios possuíam fachadas poentes voltadas para o parque, necessitando de proteção solar sem impedir a visão da paisagem. Vale ressaltar que os cobogós cerâmicos do Parque Guinle foram desenhados em dois modelos distintos pelo arquiteto e fabricados artesanalmente na obra, propiciando um efeito texturizado e jogos de luz e sombra, além de estabelecer uma relação de inspiração com os muxarabis (Figura 1).

Outro arquiteto que deu protagonismo ao cobogó em uma das suas obras mais emblemáticas foi **Afonso Eduardo Reidy** (1909-1964), que sofreu clara influência de Lúcio Costa, na concepção do Conjunto Residencial Pedregulho (1947/52) (Figura 1). O projeto adota uma solução simplificada e racional, cujos elementos vazados são também do tipo cerâmicos avermelhados e marcam toda a extensão das fachadas sinuosas, combatendo a monotonia do mesmo padrão de desenho das peças. Esses painéis vazados têm a função de proteger os corredores e alguns cômodos, conciliando vantagens para o conforto térmico e a estética do conjunto arquitetônico.

Figura 1: Caixa D'água de Olinda (1936), Edifícios do Parque Guinle (RJ) e Conj. Residencial Pedregulho (RJ)

Fonte: Archdaily

Durante a década de 1950, o arquiteto **Oswaldo Bratke** (1907-1997) abraçou de forma expressiva o uso dos cobogós em diversas das suas obras construídas na cidade de São Paulo, tanto em tipologias residenciais como educacionais, incluindo sua própria casa do Morumbi em 1951 (Figura 2). No caso do Edifício Renata (1956), localizado no centro de SP, de uso habitacional com comércio no térreo, este valorizou o uso dos cobogós em extensos painéis aplicados nas fachadas norte e sul, sendo uma edificação atualmente tombada pelo patrimônio histórico. Outra obra de destaque de Bratke foi a Escola de Minas e Metalurgia da USP, projetada em 1960, cujas fachadas principais receberam vedações de elementos vazados em composições alternadas, marcadas pela estrutura das vigas.

O arquiteto **Oscar Niemeyer** (1907-2012) também incorporou os elementos vazados em suas obras, principalmente durante a década de 1950, como foi o caso dos edifícios Eiffel (1953) em São Paulo e do Hospital da Lagoa (1952) na cidade do Rio de Janeiro. O edifício Eiffel, localizado no centro da cidade, foi projetado para o uso residencial e comercial em parceria com o arquiteto Carlos Lemos (1925-), possuindo unidades habitacionais de diferentes tamanhos. A composição da fachada apresenta uma estética visual dinâmica alternando esquadrias transparentes com os painéis de concreto no formato quadrado com perfurações circulares que funcionam como cobogós, promovendo proteção solar e maior privacidade. O Hospital da Lagoa foi construído em 1952, encomendado pela seguradora Sul América e pelo Banco Lar Brasileiro, contando com a participação de Hélio Uchoa (1913-1971) e do paisagista Roberto Burle Marx (1909-1994). Nessa obra, Niemeyer inovou com a criação do pilotis em V, com o objetivo de romper a monotonia e liberar o edifício do solo. Adotou soluções de filtragem da luz solar para a fachada poente, mesclando o uso dos brises com cobogós cerâmicos retangulares sobrepostos de forma alternada, permitindo uma boa visibilidade do exterior (Figura 2).

Figura 2: Residência de Oswaldo Bratke (SP); Ed. Eiffell (SP-1953) e Hospital da Lagoa (RJ-1952)

Fonte: Archdaily; <https://arquivo.arq.br/> e <https://www.astorgaarquitetura.com/hospital-da-lagoa>

Neste breve resgate de diversas experiências projetadas no Brasil, observa-se a diversidade de usos e modelos dos cobogós nas edificações com a predominância da materialidade em concreto e cerâmica, pois possuíam melhor custo para as aplicações em grandes áreas de fachada. O cobogó tornou-se um patrimônio tecnológico construtivo, fazendo parte do acervo moderno nas várias tipologias arquitetônicas, com destaque para as obras residenciais apresentadas aqui. Vale salientar ainda a contribuição estética e funcional desses elementos vazados para as condições climáticas brasileiras, reforçada pela afirmação de Holanda (1976):

Combinemos as paredes compactas com os panos vazados para que filtrem a luz e deixem a brisa penetrar. Tiremos partido das imensas possibilidades construtivas e plásticas do elemento vazado de parede- o cobogó- que pode assumir uma ampla gama de configurações entre filigranas e marcado jogo de relevos (Holanda, 1976, p. 25).

A partir do panorama brasileiro descrito acima, serão apresentados alguns estudos de caso do uso do Cobogó na arquitetura cearense, considerando como foco as edificações residenciais multifamiliares construídas durante as décadas de 1960 e 1970 que representaram os primórdios do processo de verticalização na cidade.

O INÍCIO DO PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO EM FORTALEZA: ESTUDOS DE CASOS DE EDIFÍCIOS MULTIFAMILIARES E CONJUNTOS RESIDENCIAIS COM COBOGÓS

A transformação do ambiente construído de Fortaleza pela verticalização teve início na década de 1930 e se concentrou exclusivamente na área central da cidade. A construção do Excelsior Hotel (1931), uma edificação de oito pavimentos localizada em frente à Praça do Ferreira, representa bem esse período. Predominava o uso comercial e institucional nas construções em altura, considerando outros exemplares: o Edifício Parente (1936), de cinco pavimentos, o Cine Diogo (1940), de nove pavimentos, o Edifício J. Lopes (1937), de seis pavimentos, e o Cine São Luiz, cuja construção foi iniciada em 1937 e reiniciada em 1950, com doze pavimentos.

As décadas de 1940 e 1950 abriram espaço para obras com gabaritos mais altos, impulsionados pela permissividade da legislação municipal, pelo uso de elevadores e do concreto armado, que se sobrepôs às técnicas tradicionais já utilizadas. Os exemplares apontados anteriormente traduzem uma linguagem de vanguarda e foram projetados, em sua maioria, por engenheiros ou práticos da construção civil.

O incremento dessas construções verticalizadas continuou, portanto, na década de 1960, juntamente com o início das manifestações modernistas. O seguimento desse processo foi ocasionado pela atuação de profissionais especializados, frente à criação das Escolas de Engenharia (1956) e de Arquitetura (1964) da Universidade Federal do Ceará.

Os edifícios mais altos passaram a ser construídos, de fato, em quantidade expressiva a partir de finais da década de 1970, devido aos incentivos fiscais do governo federal e à Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo nº 5.122, de 1979, que alterou os parâmetros urbanísticos em favor da verticalização e do adensamento urbano. Essa lei transformou áreas já valorizadas da cidade – como Aldeota, Meireles, Varjota, Papicu e Cocó – em zonas de alta densidade demográfica. Na lei anterior, nº 4.486/75, esses mesmos bairros eram considerados de baixa ou média densidade, nos quais se permitiam somente construções com no máximo quatro pavimentos (pilotis mais três).

Vale observar que os edifícios residenciais e de uso misto demoraram a se firmar como escolhas da população durante o período inicial de modernização e urbanização em Fortaleza, principalmente daquela parcela de pessoas de alta renda, que deu prioridade às residências unifamiliares em bairros novos e mais distantes.

Nas áreas de expansão da cidade, como Aldeota e Meireles, foram erigidos nesse período edifícios residenciais de menor porte, aqueles construídos em blocos de três ou quatro andares, que Cavalcante (2015) classifica como “tipo barra”. Essas tipologias apresentam características modernistas e preocupações quanto ao condicionamento ambiental, por usarem em sua maioria brises e elementos vazados como forma de proteção solar e ventilação natural.

As obras relacionadas a seguir: Edifício Santos Dumont, Edifício Abolição, Conjunto Residencial Jardim Nova Aldeota e Conjunto Jardim Nova Iracema fazem parte dessa categoria de edifícios residenciais do tipo barra, construídos entre os anos de 1950 e 1970, e se valeram do uso dos cobogós em sua composição, sendo fabricados em cimento, material cerâmico ou em louça colorida.

Edifício Santos Dumont

O Edifício Santos Dumont está localizado na esquina da Av. Santos Dumont com a Rua Oswaldo Cruz, em Fortaleza, sendo composto por três blocos conjugados, cada um com três pavimentos, implantados em um terreno de 4.000 m². Foi projetado em 1963 e sua construção foi concluída em 1965. O engenheiro Lauro Vinhas Lopes foi o responsável técnico pelos projetos de arquitetura e cálculo estrutural, além de ter conduzido a construção (Cavalcante, 2015).

Cada volume possui seu próprio acesso social ao leste, assim como o acesso de serviço ao oeste. Nesses acessos encontram-se os *halls* das escadas centralizados na edificação, cuja vedação é ventilada e iluminada por cobogós de louça. No térreo, essas peças emolduram a porta de entrada e nos

pavimentos superiores estão dispostos em painéis generosos que conferem uma rica textura à fachada. Vale ressaltar que os cobogós de louça foram bastante utilizados na composição de fachadas de residências unifamiliares nesse período. A fachada poente também foi dotada de elementos vazados, que na verdade são tijolos cerâmicos maciços sobrepostos de forma alternada, propiciando um maior controle da incidência solar e ventilação, além de fornecer maior privacidade aos espaços internos. Esses painéis fazem a vedação das áreas de serviço e *hall* da escada de serviço (Figura 3).

Figura 3: Fachadas Nascente e Poente - Detalhes dos painéis de cobogós do acesso principal (visão externa e interna)

Fonte: Acervo das autoras

O cobogó de louça possui um desenho com contraste de relevos, de cheios e vazios, proporcionando um efeito estético mais diferenciado e requintado, e muito provavelmente foi adquirido de fabricantes do Sul do país. O módulo da peça possui um formato retangular, apresentando perfurações trapezoidais com medidas suficientes a permitir uma boa eficiência na entrada da luz e brisa nascente, com módulo medindo $26 \times 17 \times 8$ cm (Figura 4). Esses mesmos cobogós de louça também foram aplicados nas aberturas de banheiros voltados para o poente.

Figura 4: Detalhe da visão interna e externa dos cobogós – desenho do módulo e composição geral

Fonte: Acervo das autoras e desenho elaborado pelas autoras

O projeto demonstra a sua intenção de modernidade ao inovar na própria implantação dos blocos, desalinhados entre si, na presença de revestimentos externos em pastilhas de cores distintas, além da adoção de um padrão de cobogó com geometria mais exclusiva, buscando assim enriquecer a solução arquitetônica em edificações multifamiliares.

Edifício Abolição

Situado entre as ruas Deputado Moreira da Rocha e Silva Paulet, no bairro Meireles, área nobre da cidade de Fortaleza, o Edifício Abolição apresenta forma e proposições técnicas próprias do início da década de 1960. O projeto, de autoria desconhecida, priorizou implantação voltada para o Sul, de frente para a rua principal, desconsiderando a vista do mar. Sua localização privilegiada deve ser destacada por estar em esquina transversal ao Complexo do Palácio da Abolição (1970), de autoria do arquiteto Sérgio Bernardes.

O programa é composto por dois blocos de três pavimentos, térreo mais dois, sendo o bloco da esquina ligeiramente mais recuado, com formato retangular e pilotis e o bloco mais à direita todo compacto e de forma quadrada. O volume da caixa da escada e *hall* de entrada é isolado e central, fazendo a ligação entre blocos. Nele estão presentes os elementos vazados de destaque, cobogós em louça na cor amarela, com elipses pontiagudas, formato vertical, nas dimensões 20 × 25 × 8 cm (Figuras 5 e 6).

Figura 5: Fachada sul do edifício – Detalhes dos cobogós do acesso da escada (amarelo) e vedações de WCs (cor verde)

Fonte: Acervo das autoras

Nas fachadas voltadas para o oeste dos dois blocos, os mesmos cobogós são novamente utilizados, dessa vez em posição horizontal e na cor verde-musgo (Figura 5). Essa proposta de aplicação alternada dos cobogós confere unidade ao conjunto, pela repetição dos elementos vazados e variações somente de cor e posição. As cores também podem estar associadas às diferenças entre setores do programa residencial, pois os ambientes nos quais os cobogós de cor verde-musgo foram utilizados são exatamente aqueles do setor de serviço e áreas molhadas, banheiros, depósitos e lavanderias. Aos ambientes do setor social, a cor amarela, conforme se pode observar na Figura 6.

Figura 6: Detalhe de painel da escada com cobogós – Desenho do módulo e composição geral

Fonte: Acervo das autoras e desenho elaborado pelas autoras

Vale ressaltar ainda que os blocos prismáticos do edifício foram ornados com frisos que marcam os pavimentos e as saliências das varandas. A edificação é toda revestida em pastilhas de porcelana multicolorida e amarela em alguns detalhes, como os pilares do pilotis e entrada do *hall* social. O uso desse tipo de pastilha tornou-se comum entre os edifícios residenciais tipo barra, conforme explica Cavalcante (2015):

[...] a pastilha de porcelana se popularizou neste período. Segundo depoimento do arquiteto José Neudson Braga, o fato ocorreu por existir uma fábrica local, a Sonda, que fornecia o produto por um preço muito acessível. Sua utilização não se restringiu às fachadas, pois também foi aplicada em pisos e em paredes nas áreas molhadas (Cavalcante, 2015, p. 185).

Atualmente o Edifício Abolição apresenta muro na esquina e no alinhamento oeste e descaracterização pelo acréscimo de alvenarias e coberturas em policarbonato. O padrão de utilização dos cobogós nas zonas de serviço e outras áreas voltadas para o oeste foi alterado nesse caso, uma vez que os elementos vazados estão posicionados na fachada sul e em área social do edifício. O uso de pastilhas e cobogós em louça, produzidos de maneira mais industrializada e empregando materiais mais refinados, pode ser considerado nesses casos atributo de valor, um incremento da construção.

Conjunto Jardim Nova Aldeota

O Conjunto residencial Jardim Nova Aldeota está localizado na Av. Santos Dumont, 3220, sendo composto por 10 blocos de quatro pavimentos, com pilotis no térreo, ocupando uma quadra completa de 10.000 m². O projeto arquitetônico é de autoria do arquiteto Rogério Fróes (Cavalcante, 2015) e, conforme informações contidas na placa de inauguração existente no próprio condomínio, foi construído pela empresa Concasa com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (BNH). A obra foi iniciada em janeiro de 1970 e finalizada em novembro do mesmo ano. Os apartamentos foram concebidos com plantas padronizadas possuindo uma área aproximada de 115 m². Nesse projeto, os espaços não privativos, tais como os *halls* de escada e circulação entre apartamentos, receberam aberturas com a aplicação de elementos vazados de geometria bem simplificada (Figura 7).

Figura 7: Vistas gerais do conjunto residencial e detalhes da caixa de escada com cobogós

Fonte: Google Earth e acervo das autoras

Os painéis de cobogós foram aplicados em fachadas direcionadas para o norte, cujas medidas totais chegavam a 3,30 m × 1,90 m, no caso do corredor entre apartamentos. Já os espaços voltados para poente, como banheiros e áreas de serviço, possuem pequenas aberturas vedadas com janelas de alumínio e vidro. O módulo do cobogó possui formato retangular com dimensões de 40 × 18 × 10 cm, permitindo a entrada intensa de ventilação e iluminação natural. A composição foi idealizada a partir da sobreposição alternada das peças, gerando um efeito estético bem equilibrado, além de permitir boa visibilidade do exterior. A materialidade do cobogó é em concreto aparente e supõe-se que, por tratar-se de um modelo não muito comum para a época da construção, sua execução deve ter sido realizada no canteiro da obra (Figura 8).

Figura 8: Detalhes dos painéis de cobogós da circulação dos apartamentos e desenho da composição

Fonte: Acervo das autoras e desenho elaborado pelas autoras

Conjunto Jardim Nova Iracema

O Conjunto residencial Jardim Nova Iracema está localizado na Av. Santos Dumont, 3850, sendo composto por seis blocos duplicados de três pavimentos, ocupando uma quadra completa de 10.000 m². O projeto arquitetônico é de autoria do arquiteto Rogério Fróes, cuja obra foi inaugurada em 1971 (Cavalcante, 2015). Os apartamentos foram concebidos com plantas padronizadas possuindo uma área aproximada de 65 m². Nesse projeto, os elementos vazados surgem como solução de iluminação e ventilação natural da circulação de escadas que marcam o eixo central dos prismas. Cada lâmina tem o seu acesso próprio, seja voltado para o nascente ou poente, sendo sinalizada facilmente pelos painéis de cobogós sequenciados nos pavimentos 01 e 02 com medidas aproximadas de 1,40 × 2,80 m (Figura 9).

Figura 9: Visão do conjunto residencial e detalhes do *hall* de escada com cobogós

Fonte: Acervo das autoras

Conforme observação *in loco*, o cobogó concebido para essa obra foi executado de forma bem artesanal, utilizando partes do tijolo cerâmico de seis furos, cujas metades foram justapostas em posições perpendiculares, formando um vazio central quadrangular. A peça foi provavelmente produzida no local da obra, e a medida final do módulo ficou em $26 \times 26 \times 8$ cm (Figura 10). A composição geral dos painéis, em 10 módulos por 5 módulos, gera um efeito visual diferenciado, evidenciando o contraste de tamanhos dos quadrados, porém a entrada de luz e visibilidade são reduzidas.

Figura 10: Detalhes dos cobogós do hall da escada e desenho da composição

Fonte: Acervo das autoras e desenho elaborado pelas autoras

As peças foram pintadas em tons de cinza ou branco para harmonizar com a tonalidade da fachada, entretanto, por tratar-se de um cobogó totalmente adaptado a partir de outro elemento construtivo (tijolo), o acabamento das peças é de baixa qualidade, não existindo também uma precisão nas dimensões dos módulos. Supõe-se que essa solução tenha sido adotada para gerar economia no orçamento da obra ou devido à ausência de fornecedores disponíveis. A solução cumpre a função de iluminar e ventilar, porém foi relatado pelos moradores que os painéis de cobogós voltados para as fachadas leste recebem a incidência de fortes chuvas e, nesta condição, fica bem prejudicado o uso das escadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de casos aqui apresentados foram selecionados considerando a presença de diferentes tipologias de cobogós, assim como de outras premissas projetuais que denotam características de modernidade nessas edificações. Além do uso do elemento vazado, podem ser citados: o uso de pilotis (Edifício Abolição e Conjunto Nova Aldeota), a intenção de uma racionalidade construtiva com volumetrias simplificadas e inovações no uso de materiais como o revestimento de pastilhas em porcelana e o guarda-corpo das escadas em alumínio (Edifício Abolição e Edifício Santos Dumont). Nesses exemplos estudados, o cobogó foi valorizado, considerando a sua utilização em fachadas principais, sendo aplicado em superfícies que marcam os acessos e *hall* de escadas, especificados em padrões diversos.

Observa-se o protagonismo do cobogó nos exemplos brasileiros anteriormente citados, cujas soluções empregam o artefato em painéis generosos, atuando como uma pele de controle solar e contribuindo para o caráter plástico da composição, em contrapartida à sua utilização de forma mais contida nos edifícios residenciais em Fortaleza. Pode-se realizar ainda uma comparação dos padrões formais dos cobogós encontrados nos outros estados do Brasil com os casos do Ceará, porém salientando que o período cronológico não é exatamente o mesmo. Nessa situação há semelhanças, como foi o caso dos cobogós retangulares adotados por Oswaldo Bratke em sua residência e aqueles usados por Niemeyer no edifício do Hospital da Lagoa, onde foi possível observar padrões formais similares aos do condomínio Nova Aldeota, em Fortaleza.

Outra informação relevante é que os cobogós de louça instalados nas obras cearenses durante as décadas de 1960 e 1970, como nos casos dos Edifícios Santos Dumont e Abolição, foram adquiridos diretamente de fabricantes da Região Sudeste, por não haver distribuidores locais na região. No cenário dos condomínios residenciais com conceitos mais populares (Nova Aldeota e Jardim Iracema), a proposta foi executar cobogós mais rústicos, com peças moldadas *in loco*, o que evidencia a mesma dificuldade de obter fornecedores.

A partir dessa investigação, observou-se que o cobogó trouxe inovação para as soluções de conforto ambiental das edificações, evoluindo em sua pluralidade de materiais e dimensionamentos, que acompanharam o processo de industrialização na construção civil. Esse elemento construtivo agregou qualidade plástica e funcional para a arquitetura brasileira e cearense, fornecendo permeabilidade visual, além do controle de iluminação e ventilação natural. Destacam-se ainda as vantagens do produto relacionadas à boa durabilidade, pouca exigência de manutenção e alto grau de padronização dimensional que expressam premissas de modernidade na arquitetura.

O presente trabalho representa o recorte de uma pesquisa maior em andamento que pretende identificar um acervo mais representativo desses elementos vazados presentes em obras do estado do Ceará, fazendo um paralelo das suas aplicações e geometrias com o contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

AFONSO, A. Resgate da documentação sobre o uso de cobogós nas fábricas modernas do Nordeste Brasileiro: Dois estudos de casos. 1965-1979. In: SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO, 6. **Anais** [...]. Belo Horizonte: UFMG, 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/seminarioarqedoc2019/208301-resgate-da->

documentacao-sobre-o-uso-de-cobogos-nas-fabricas-modernas-do-nordeste-brasileiro--dois-estudos-de-caso/. Acesso em: 3 jun. 2024.

BRUAND, Y. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

CAVALCANTE, M. G. **Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986)**: dos conceitos universais aos exemplos singulares. 2015. 2v. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

HOLANDA, A. de. **Roteiro para construir no nordeste**. Recife: UFPE-MDU, 1976.

PAULERT, R. **Uso de elementos vazados na Arquitetura**: estudo de três obras educacionais contemporâneas. 2012. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) – Universidade Federal do Paraná, UFPR, 2012.

MARQUES, S.; NASLAVSKY, G. Plano Livre: A insustentável leveza do cobogó. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO, 2., Natal, 18 a 21 de setembro de 2012. Disponível em: <http://projedata.grupoprojetar.ct.ufrn.br/dspace/handle/123456789/1432>. Acesso em: 2 jun. 2024.

MINDLIN, H. **Arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Ed. Colibris, 1956.

DIÓGENES, B. H.; PAIVA, Ricardo Alexandre. Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: A contribuição do arquiteto Acacio Gil Borsoi. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO N-Ne, 2., 2008, Salvador. **Anais** [...]. Salvador, BA, 2008.

SANTOS, Y. C. **El cobogó em la Arquitectura Moderna**: evolución, materiales, y tecnología. 2014. Dissertação (Master Universitario em Tecnologia de la Arquitectura) – Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2014.

VIEIRA, A.; BORBA, C.; RODRIGUES, J. **Cobogó de Pernambuco**. Edição Josivan Rodrigues. Recife: 1ª Edição, 2012.